

Simulación de circuitos cuánticos mediante diagramas de decisión tensoriales

Vicente López¹, Alfred M. Pastor² y José M. Badía¹

Resumen— En una época en la que es de prever que durante los próximos años dispongamos de unos pocos ordenadores cuánticos poco fiables y de pequeño tamaño, es fundamental el desarrollo de simuladores eficientes de algoritmos cuánticos sobre ordenadores clásicos. La simulación puede implementarse mediante la contracción de la red de tensores asociada al circuito cuántico. El orden en que se realizan las contracciones puede modificar el coste de la simulación en varios ordenes de magnitud. Por otro lado, el uso de diagramas de decisión para la representación y manipulación de los tensores, permite aprovechar las redundancias de datos y operaciones para reducir el coste de las contracciones. En este trabajo presentamos un nuevo método de ordenación de las contracciones basado en el emparejamiento de las mismas siguiendo su orden en el circuito. La evaluación del nuevo método con distintos tipos de circuitos cuánticos demuestra que aprovecha muy eficientemente los diagramas de decisión tensoriales para igualar o mejorar heurísticas ampliamente utilizadas como las basadas en la descomposición en árbol de la red de tensores.

Palabras clave— Simulación de circuitos cuánticos, redes de tensores, diagramas de decisión.

I. INTRODUCCIÓN

La computación cuántica es un nuevo paradigma que permite resolver algunos problemas inabordable con los ordenadores clásicos actuales. El impacto de los futuros ordenadores cuánticos puede ser muy grande en múltiples áreas con un enorme potencial económico y social, como pueden ser los campos de la química, la farmacología o el aprendizaje automático, entre otros [1]. Un claro ejemplo es cómo los ordenadores cuánticos serán capaces de resolver en tiempo polinómico la factorización de grandes números enteros, operación que se encuentra en la base de gran parte de los sistemas criptográficos actuales [2, Cap. 4].

El principal problema actual de la computación cuántica es la dificultad de construir ordenadores cuánticos fiables y escalables. Por un lado, es extremadamente complicado evitar el problema de la decoherencia cuántica que hace que los cúbits, unidad básica de información cuántica, pierdan su estado en tiempos muy reducidos debido a su interacción con el entorno. Por otro lado, las puertas cuánticas son poco fiables al tener niveles de error muy elevados. Como consecuencia, solo es posible ejecutar algoritmos con pocos cúbits y puertas antes de acumular grandes errores que hacen que los resultados sean muy poco fiables. Todo ello hace que nos encontremos en la denominada era *Noisy Intermediate-Scale*

Quantum (NISQ) con ordenadores poco fiables con unos pocos cientos de cúbits. Además de la mejora en la tecnología utilizada para implementar y controlar los cúbits, se está avanzando rápidamente en el diseño y aplicación de nuevos métodos de mitigación y corrección de errores. En los próximos años solo dispondremos de pocos ordenadores cuánticos de pequeña dimensión. Por ello es imprescindible el desarrollo de simuladores eficientes sobre ordenadores clásicos que tendrán una enorme utilidad para el diseño, validación y mejora de algoritmos cuánticos y también para el diseño y testeo de nuevos ordenadores cuánticos.

Actualmente existen más de 100 simuladores cuánticos disponibles escritos en distintos lenguajes de programación [3]. La forma más utilizada de simular un circuito es reducirlo a un conjunto de multiplicaciones de vectores (que describen los estados cuánticos) y de matrices (que describen los operadores). Dado que tanto los vectores como las matrices crecen exponencialmente en tamaño con número de cúbits, el coste temporal de las operaciones crece muy rápidamente con el tamaño de los circuitos. No obstante, la principal limitación para la simulación de algoritmos cuánticos de tamaño mediano es el espacio disponible, dada la enorme cantidad de memoria necesaria para almacenar el estado y los operadores a aplicar [4], [5].

Para abordar este problema, se han desarrollado diferentes técnicas para simular circuitos. Las principales son la evolución completa de la función de onda [6], los caminos de Feynman [7] y la contracción de redes de tensores [8]. Los simuladores basados en redes de tensores han demostrado ser excepcionalmente buenos simulando los circuitos cuánticos aleatorios (RQC) [9]. No obstante, la eficiencia de este tipo de simuladores depende mucho del orden en el que se contraen los tensores. Determinar el orden óptimo para contraer los tensores es un problema NP-difícil [10], por lo que es importante desarrollar buenos métodos y heurísticas que permitan aproximar dicho orden de forma eficiente.

Además del desarrollo de nuevas técnicas para simular circuitos cuánticos, también se han desarrollado nuevas formas de representar, guardar y manipular la información. Como alternativa a la representación en forma de vectores y matrices, existen los Diagramas de Decisión (DD) [11], que están cobrando especial relevancia actualmente para la representación de la información cuántica debido a sus dos principales ventajas. Por un lado, son capaces de aprovechar ciertas propiedades matemáticas de los circuitos y operadores cuánticos para reducir el espa-

¹Dpto. de Ingeniería y Ciencia de Computadores, Universitat Jaume I, e-mail: {voliva,badia}@uji.es.

²Dpto. Informática, Universitat de València, e-mail: alfred.pastor@uv.es.

cio necesario para almacenar los datos. Por otro lado, guardan las operaciones realizadas y aprovechan la estructura de los operadores cuánticos para no repetirlos [12]. Un buen ejemplo de simuladores basados en DD es la herramienta DDSIM, que para simular circuitos cuánticos utiliza QuIDDs (Quantum Information Decision Diagram) [13], una variante de los DD que aprovecha propiedades de la computación cuántica.

En este trabajo evaluamos un nuevo método de ordenación de las contracciones basado en el emparejamiento de los tensores asociados a las puertas cuánticas en el orden en que se ejecutan en el circuito. Esta ordenación se basa en la idea utilizada en [14] para la construcción de la matriz que representa la funcionalidad completa del circuito. Hemos implementado este método de ordenación, que denominamos emparejamiento iterativo, utilizando matrices y un tipo de diagramas de decisión asociados con redes de tensores denominado *Tensor Decision Diagrams* (TDD) [15]. Hemos comparado el nuevo método con otros basados en la descomposición en árbol de la red de tensores, que es una heurística ampliamente utilizada en la literatura. Para hacer la comparación hemos utilizado diversos tipos de circuitos asociados a algoritmos cuánticos bien conocidos como la Transformada Cuántica de Fourier (QFT) o el algoritmo de búsqueda de Grover, entre otros.

Los resultados obtenidos demuestran que el nuevo método de ordenación saca muy buen provecho de la representación de los tensores utilizando TDD. La implementación del emparejamiento iterativo con matrices ofrece resultados mucho peores que los algoritmos basados en la descomposición en árbol. Sin embargo, cuando usamos TDD, obtenemos rendimientos similares o incluso superiores para algunos tipos de circuitos. Los experimentos nos han permitido también confirmar que el factor limitante para incrementar el tamaño de los circuitos que pueden simularse es principalmente la memoria disponible y no tanto el tiempo necesario para completar la simulación.

El resto del artículo está estructurado de la siguiente forma. En el apartado II se hace un repaso de trabajos relacionados, tanto a nivel de simulación de circuitos como de las diferentes estrategias y estructuras de datos que se pueden utilizar. En el apartado III proporcionamos el marco teórico de las redes de tensores, así como de los métodos de ordenación y de los diagramas de decisión. En el apartado IV se explica el método de emparejamiento iterativo y cómo se ha implementado. En el apartado V se explican y se discuten los experimentos que se han realizado para comparar el rendimiento del emparejamiento iterativo frente a otros tipos de métodos de ordenación utilizando diferentes estructuras de datos. Por último, en el apartado VI se ofrecen las conclusiones y se proponen posibles líneas de investigación para trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Existen una gran cantidad de simuladores cuánticos que trabajan tanto en secuencial como en paralelo [3]. Algunos de los más conocidos son QuEST [16] y qHiPSTER [17]. La mayoría de estos simuladores cuánticos se basan en evolucionar el estado cuántico completo haciendo uso de matrices. El crecimiento exponencial del coste temporal y espacial con el número de cúbits hace que el supercomputador más potente no pueda simular un circuito general de más de 50 cúbits con este tipo de simuladores.

Con el objetivo de tratar de reducir los costes, Markov y Shi [18] propusieron utilizar redes de tensores para simular circuitos cuánticos. De esta forma, mostraron en su artículo que, bajo una serie de condiciones, los costes podrían llegar a ser polinómicos respecto al número de puertas del circuito. A raíz de este artículo, se han desarrollado una serie de simuladores basados en redes de tensores tales como Jet [19] o el presentado por Huang y colaboradores [20] (versión mejorada del presentado por Gray y colaboradores [5]). El problema de las redes de tensores es que el coste de realizar este tipo de simulación es muy dependiente del orden elegido para realizar las contracciones. Encontrar el orden óptimo es un problema NP-difícil, por lo que se han invertido muchos esfuerzos en desarrollar métodos y heurísticas que lo aproximen.

Entre los diferentes tipos de métodos de ordenación existentes, en primer lugar encontramos los inspirados directamente por el artículo de Markov y Shi [18] que se basan en la descomposición en árbol de la red de tensores. En esta familia encontramos algunos de los más conocidos como QuickBB [21] y Flowcutter [22]. A esta familia también pertenece el método *min-fil* [23], que es uno de los métodos de ordenación que utilizaremos como referencia en el trabajo. Otra de las familias es la basada en hipergrafos, cuya herramienta más conocida es *contengra* [24] que en su artículo inicial [5], los autores presentan como un método para construir árboles de contracción utilizando métodos de partición de hipervínculos como KaHyPar [25].

Todos los ejemplos anteriores tienen algo en común, y es que trabajan con representaciones matriciales para realizar las operaciones. No obstante, esta no es la única forma que se tiene para trabajar con los circuitos. En [26] se propone por primera vez el uso de diagramas de decisión para representar los datos y las operaciones, reduciendo de esta forma tanto el coste temporal como el espacial. La librería más conocida que implementa esta idea es la llamada DD [12], que es utilizada tanto para simular como para verificar circuitos cuánticos. Esta herramienta también trabaja evolucionando el estado del circuito cuántico. La única herramienta que combina las redes tensoriales con los diagramas de decisión es TDD [27]. No obstante, a pesar de su combinación única, la herramienta suele presentar menores prestaciones que las anteriores, ya que está escrita íntegramente en Python. Esta será la herramienta que

se utilizará en el presente trabajo para explorar el potencial de esta combinación para simular circuitos cuánticos.

III. MARCO TEÓRICO

En este apartado comentaremos brevemente los fundamentos teóricos básicos sobre redes de tensores y diagramas de decisión, que son en los que se apoya el desarrollo de este trabajo, en particular el método de ordenación y contracción propuesto. Un estudio más profundo sobre el funcionamiento de la computación cuántica y su fundamento matemático se puede encontrar por ejemplo en [28] y [29].

A. Redes de tensores

Los tensores han sido ampliamente utilizados tanto por físicos como por matemáticos desde hace muchos años. Popularizados en el año 1900 por Tullio Levi-Civita y Gregorio Ricci-Curbastro [30], éstos han tenido aplicaciones muy diversas, ya que proporcionan un marco matemático conciso con el que se pueden formular y resolver problemas en áreas tan diversas como la mecánica, electrodinámica o relatividad general, entre otras. También han sido utilizados en el campo de la inteligencia artificial, siendo por ejemplo la base de la famosa biblioteca desarrollada por Google, Tensorflow [31].

En el campo de la computación cuántica, Markov y Shi sentaron las bases para su uso en la simulación de circuitos. En su trabajo de 2008 demostraron que cualquier circuito cuántico de tamaño (número de puertas) polinómico con un *treewidth* logarítmico se puede simular de forma determinista en tiempo polinómico [18]. A raíz de este trabajo, se han desarrollado diferentes herramientas basadas en redes de tensores con el objetivo de simular o verificar circuitos.

Los tensores son la generalización natural de los vectores y matrices. Un tensor de rango r se define como un elemento $d_1 \times \dots \times d_r$ existente en el espacio $\mathbb{C}^{d_1, \dots, d_r}$. De este modo, un vector con d elementos complejos (dimensión d) se puede considerar un objeto del espacio \mathbb{C}^d y por tanto es un tensor de rango 1, mientras que una matriz de dimensión $n \times m$ se puede considerar un objeto del espacio $\mathbb{C}^{n \times m}$ y por tanto es un tensor de rango 2. Uno de los motivos por el que los tensores han alcanzado su popularidad es debido a su notación, que es sencilla y transparente [32], ya que permite una representación gráfica que facilita la visualización de las redes de tensores. En dicha notación, un tensor se representa como una forma geométrica (normalmente un círculo) del que salen unas aristas abiertas etiquetadas con un índice. Podemos ver un ejemplo de este tipo de representación en la Figura 1.

Los tensores tienen un grupo de operaciones definido, tales como el producto tensorial, la traza, la contracción y el particionado [32]. La contracción de dos tensores es la operación más utilizada, y corresponde a un producto tensorial seguido de una traza entre los índices de dos tensores. Podemos ver un ejemplo

Fig. 1: Representación de un tensor R con cuatro índices x, y, z, t .

representado gráficamente en la figura 2, donde se muestra la contracción entre dos tensores de rango 3 que comparten 2 índices.

Fig. 2: Ejemplo de contracción entre dos tensores $R_{x,y,z}^y$ y $T_{y,z}^t$.

La figura 2 es también un ejemplo de red de tensores, que no es más que un conjunto de tensores (los vértices) que se conectan entre ellos mediante los índices (las aristas) para formar un grafo. La operación de contracción permite reducir el número de tensores que forma una red. En particular, aplicando la contracción un número suficiente de veces entre pares de tensores, es posible reducir una red de tensores a un solo tensor. El coste temporal de reducir (contraer) la red a un único tensor es muy dependiente del orden en el que se decidan contraer los tensores. Dada una red de tensores, determinar el orden óptimo de contracción es un problema NP-difícil [10]. Es por ello que se han definido diferentes heurísticas para determinar el orden de contracción de los tensores de forma que se aproxime al orden óptimo.

B. Circuitos cuánticos como redes de tensores

Un estado cuántico $|\psi\rangle$ se puede representar como un vector de la forma

$$|\psi\rangle = [\alpha_0, \alpha_1]^T, \text{ donde } \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C} \quad (1)$$

Al ser $|\psi\rangle$ un vector, se puede representar como un tensor T_q de rango 1. Por otro lado, si pensamos en las puertas de un cúbit como una matriz de tamaño 2×2 , éstas se pueden representar como tensores T_{q_1, q_2} de rango 2. Notemos que en general, en la notación de tensores no se diferencian entre los índices de entrada o de salida. Por extensión, una puerta de n cúbits se puede representar como un tensor de rango $2n$. Cuando se representan estados cuánticos, es conveniente utilizar la dirección de las aristas para diferenciar si los índices del vector viven en el espacio de Hilbert (“kets”) o en su dual (“bra”). En la figura 1 se puede observar la representación usando este convenio para marcar la diferencia del espacio donde viven los índices x, y, z del índice t . Esta diferenciación también se puede realizar en la propia notación, denotando el tensor de la figura 1 como $R_{x,y,z}^t$ (en lugar de $R_{x,y,z,t}$). Ambas notaciones se pueden utilizar indistintamente, ya que son equivalentes.

Un circuito cuántico no es más que una sucesión de puertas que se aplican sobre unos determinados cúbits. Teniendo en cuenta las equivalencias anteriores, podemos ver un circuito cuántico como una red de tensores. En esta red, cada vértice (tensor) representa una puerta y cada arista representa un índice que tienen en común ambos tensores. Para un circuito de n cúbits, la matriz unitaria que representa su funcionalidad será de dimensión $2^n \times 2^n$, por lo que se puede representar como un tensor de rango $2n$. Este tensor se puede obtener al contraer el circuito cuando está representado como una red de tensores. Dado que podemos simular el comportamiento de un circuito cuántico solo con la matriz que representa su circuito, también lo podemos hacer con su forma tensorial. Este es el principio básico que utilizan los simuladores y verificadores basados en redes de tensores.

C. Métodos de ordenación de las contracciones

El objetivo de los métodos de ordenación es aproximar el orden óptimo de contracción que reduzca su coste temporal y espacial. Ambos costes dependen exponencialmente del rango de los tensores implicados en las distintas contracciones de pares de tensores llevadas a cabo. En concreto, el rango del mayor tensor obtenido en el proceso de contracción es un buen indicador del coste de contraer toda la red [18].

Fig. 3: Ejemplo de red tensorial con tres tensores, 3 índices cerrados (x_3, x_4, x_5) y 4 abiertos.

Veamos un ejemplo de la importancia de elegir un buen orden de contracción con la figura 3. En ella tenemos una red con tres tensores llamados R, T, V . Para esta red particular existen 3 posibles órdenes de contracción. Si elegimos contraer primero R con T , obtendremos un tensor de 4 índices (x_1, x_2, x_3, x_5), que al contraerlo con V dará lugar a un nuevo tensor con 4 índices (x_1, x_2, y_1, y_2). Un caso muy parecido es el de contraer primero los tensores T y V y contraer el resultado con R . Sin embargo, el resultado cambia si elegimos contraer primero los tensores R y V . En ese caso, el tensor resultante tiene un total de 6 índices, ($x_1, x_2, x_4, x_5, y_1, y_2$), y al contraerlo con T se vuelve a reducir a uno de rango 4. No obstante, al haber elegido este orden, la primera contracción ha tenido un coste considerablemente mayor debido al rango del mayor tensor intermedio. Elegir un buen orden consiste en reducir al máximo este tipo de casos para evitar que los tensores intermedios crezcan más de lo necesario y reducir así el coste de la contracción de

la red.

Existen diferentes familias de métodos para realizar las contracciones. La familia de métodos más importante, inspirada directamente de los resultados de Markov y Shi [18], es la basada en la búsqueda de una descomposición en árbol del *grafo lineal* asociado a la red de tensores. Uno de los primeros algoritmos de esta familia que se introdujeron para obtener el orden fue el método *tree decomposition min fil* [23]. Este será uno de los métodos que se utilizará como referencia para este trabajo, ya que es el método disponible en la herramienta TDD que utiliza la versión implementada en la librería `networkX` de Python [33].

La familia más simple de métodos de ordenación es la conocida como métodos voraces. En cada paso se usa una heurística basada en el estado actual de la red para elegir el siguiente par de tensores a contraer. Por ejemplo, los dos tensores que más índices compartan o los dos tensores de menor rango. Es precisamente en esta familia de métodos donde se enmarca la propuesta de un nuevo método de ordenación: el método de emparejamiento iterativo.

D. Diagramas de decisión

Los diagramas de decisión nacieron en computación clásica, teniendo diferentes usos y aplicaciones [34], [11]. El primer esfuerzo por adaptar esta estructura de datos para la computación cuántica se dio en [26], donde se utiliza para simular un circuito cuántico en un ordenador clásico. Esta adaptación es conocida como *Reduced Ordered Binary Decision Diagram* (ROBDD). A partir de entonces, se han desarrollado diferentes herramientas que utilizan este tipo de diagramas, ya que permiten aprovechar la estructura de las matrices asociadas a los circuitos cuánticos para reducir el coste espacial y temporal de las operaciones. En este trabajo nos vamos a centrar en una versión particular de los ROBDD conocida como *Tensor Decision Diagram* (TDD). Este tipo de diagramas de decisión fue propuesto en [27] y tiene la particularidad de que combina la idea de utilizar redes de tensores para representar un circuito con la representación basada en diagramas de decisión.

Los TDD son un tipo de diagrama de decisión que utilizan nodos para representar los índices. Éstos están unidos a sus sucesores mediante aristas, que además contienen un peso que indica el valor por el que se debe multiplicar el TDD representado por el sucesor. La ausencia de peso en la arista en su representación gráfica indica que su peso es de 1. Los nodos tienen dos sucesores, uno que representa el diagrama cuando el valor del índice es 0 (el de la izquierda, representado normalmente por una línea discontinua) y otro que lo representa cuando el índice toma el valor 1 (el de la derecha, representado normalmente por una línea continua).

Vamos a ver un ejemplo de cómo representar una circuito como un TDD. Supongamos que queremos representar el circuito mostrado en la parte izquierda de la figura 4. En la parte derecha de la figura podemos

ver la matriz que define la funcionalidad del circuito. A partir de matriz podemos construir el TDD mostrado en la figura 5. Si todos los elementos de la matriz fuesen distintos y sin factores comunes, el diagrama obtenido sería un árbol con 4 niveles de nodos, uno por índice, y un último nivel con los 16 valores de la matriz. Los diagramas de decisión aprovechan la estructura y repetición de elementos o bloques enteros en las matrices para reducir, en ocasiones de modo muy notable, el número de nodos y aristas y, por tanto, el espacio necesario para almacenar y operar con redes de tensores. En el ejemplo podemos ver que no solo se repiten mucho los elementos, sino que los dos cuadrantes antidiagonales son iguales y los dos diagonales también lo son, aunque con el signo invertido. De este modo, utilizando técnicas de normalización y reducción es posible representar el circuito con un diagrama de tipo TDD como el de la figura 5 conteniendo tan solo 7 nodos y 5 pesos distintos de 1 en sus aristas [27]. En la matriz de la figura 4 hemos representado las 4 combinaciones de valores posibles de los índices de entrada asociados a las filas (x_1, x_2) y de los índices de salida asociados a las columnas (y_1, y_2) . Por ejemplo, en rojo podemos ver que el valor asociado a los índices de entrada 10 y de salida 10 es 0. Siguiendo el orden en que están situados dichos índices en los 4 niveles del TDD, podemos recorrer en rojo el camino $x_1 = 1, y_1 = 1, x_2 = 0, y_2 = 0$ hasta alcanzar el nodo hoja. Si multiplicamos los pesos asociados a las aristas recorridas, podemos ver que el valor del elemento obtenido es $i/\sqrt{2} \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 0 = 0$, lo que coincide con el valor correspondiente en la matriz.

Fig. 4: Ejemplo de un circuito cuántico y matriz unitaria asociada al tensor representando su funcionalidad. En rojo, elemento representado en el TDD de la siguiente figura siguiendo las aristas del mismo color.

Fig. 5: TDD que representa el circuito de la figura 4.

Es muy habitual utilizar dos estructuras de da-

tos para almacenar la información y las operaciones asociadas a la construcción y manipulación de los diagramas de decisión. La tabla de unicidad (**unique table**) almacena la información sobre los nodos del árbol de modo que los nodos con información repetida no se repitan y nos permitan reducir el coste espacial. Por otro lado, se utiliza una tabla de cómputo (**compute table**) para almacenar las operaciones y no repetir las si tienen que volver a realizarse. Las operaciones sobre diagramas de decisión de tipo árbol suelen implementarse de modo recursivo en base a los subárboles de cada nodo. En muchas ocasiones, dichos subárboles se repiten, tanto en la construcción de un diagrama como en la contracción de dos de ellos. Cuando una operación entre subárboles ya se ha realizado previamente, ésta se recupera de la tabla de cómputo para evitar repetirla. Los subárboles afectados pueden ser de gran tamaño, lo que evitaría un porcentaje elevado de los cálculos con diagramas de decisión.

IV. MÉTODO DE EMPAREJAMIENTO ITERATIVO

Una estrategia sencilla para ordenar las contracciones en una red de tensores para obtener el diagrama que representa la funcionalidad del circuito completo es contraer sucesivamente los diagramas de decisión asociados a las puertas del circuito acumulando el resultado. El problema de esa estrategia es que el tamaño de los diagramas crece rápidamente al eliminarse las redundancias existentes, reducirse la dispersión e incrementarse el grado de entrelazamiento. Así, contracciones consecutivas aumentan muy rápidamente el tamaño de los diagramas y el coste espacial y temporal de las operaciones. En [14] se propone una posible solución a un problema equivalente. En su caso se trata de obtener la matriz que representa la funcionalidad completa del circuito llevando a cabo multiplicaciones de matrices asociadas a las puertas. Las matrices se representan usando otro tipo de diagrama de decisión distinto a los TDD obtenido a partir de los cuadrantes de las matrices. Los autores proponen aprovechar la propiedad asociativa del producto de matrices y multiplicar las matrices asociadas a pares de puertas disjuntos, combinando en sucesivos niveles los pares de matrices obtenidos. De esta forma los diagramas asociados a las matrices que se manejan para obtener el mismo diagrama final aprovechan mejor las redundancias y tienen tamaños medios que pueden ser muy inferiores a los obtenidos con las multiplicaciones sucesivas, tal y como se demuestra en dicho artículo. En concreto, el emparejamiento de las multiplicaciones propuesto en dicho artículo es el siguiente:

$$U = (U_1 \cdot U_2) \cdot (U_3 \cdot U_4) \cdot \dots \cdot (U_{n-1} \cdot U_n) \quad (2)$$

siendo U la matriz que representa la funcionalidad del circuito y siendo U_i la matriz que representa la funcionalidad de la puerta i para cualquiera de las n puertas del circuito. De esta forma obtendremos lo siguiente:

$$U = U_{1,2} \cdot U_{3,4} \cdot \dots \cdot U_{n-3,n-2} \cdot U_{n-1,n} \quad (3)$$

sobre lo que se puede volver a aplicar la misma propiedad asociativa para emparejar las matrices entre ellas. Esta idea se puede aplicar de forma iterativa hasta obtener una única matriz. El esquema propuesto define un orden en forma de árbol en el cual, para cada nivel $l \in \{0, 1, \dots, k\}$ intervienen un máximo de 2^l operaciones.

El método de emparejamiento iterativo para redes de tensores es una adaptación de esta idea pero aplicada a la contracción de redes de tensores. El principio básico es contraer la red de tensores siguiendo el mismo orden en el que se multiplicarían los pares de matrices, tratando así de generar contracciones repetidas que puedan ser ahorradas por los TDD. Este método funciona de la forma descrita por el pseudocódigo de la figura 6. El método recibe los tensores como una lista. El funcionamiento básico es el siguiente: el método va a ir reduciendo el número de tensores presentes en la lista hasta que únicamente quede uno de ellos, que será el tensor que representa la funcionalidad del circuito. Mientras la lista de tensores contenga más de un tensor, el método creará una nueva lista para guardar el resultado de las contracciones que va a realizar, cuyo tamaño será de la mitad redondeado a la baja del número de tensores contenidos en la lista actual. Los tensores de la lista se contraen por parejas guardándolos en una nueva lista. Si el número de elementos de la lista es impar, el último tensor se contraerá con el resultado de contraer los dos tensores anteriores.

```
def emparejamiento_iterativo(tensores):
    ta = tensores
    while tamaño(ta) > 1:
        nt = crear_lista()
        i = 0
        while ( i < tamaño(ta) - 1 ):
            nt[i//2] = contraer(ta[i], ta[i+1])
            i = i + 2

        if (i == tamaño(ta) - 1):
            nt[i//2] = contraer(ta[i], ta[i//2])

    ta = nt

    return nt[0] # Contendrá un único tensor final
```

Fig. 6: Pseudocódigo para la implementación del método de emparejamiento iterativo.

V. SIMULACIÓN DE CIRCUITOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A. Entorno experimental y banco de pruebas

El análisis experimental se ha llevado a cabo utilizando dos servidores multinúcleo:

- **nasp** es un servidor con 4 procesadores Intel Xeon Gold 6330H a 2 GHz con 24 núcleos cada uno, un total con 394 GiB de memoria RAM DDR4 y 33 MiB de memoria caché con el sistema operativo Linux 5.4.0-72-generic 80-Ubuntu.
- **seb** es un servidor con 2 procesadores Intel Xeon E5-2695 v4 a 2.1 GHz con 36 núcleos cada uno,

un total de 128 GiB de memoria RAM y un sistema operativo Linux Centos v7.

Para realizar las pruebas hemos utilizado dos entornos de simulación, cada uno con una estructura de datos diferente. Uno de ellos está basado en el uso de diagramas de tipo TDD para implementar los tensores y el otro está basado en el uso de matrices.

En **nasp** hemos utilizado el entorno de simulación basado en TDD ¹ descrito en [15]. La herramienta está implementada en Python 3 y permite utilizar los distintos métodos de ordenación de las contracciones descritos en [15]. Además, los autores de dicho artículo han añadido una versión del método de ordenación **min fil** apoyándose en el paquete **networkX** de Python. Hemos modificado la herramienta para añadir el nuevo método de ordenación por parejas iterativo presentado en este artículo.

En **seb** hemos utilizado el entorno de simulación QXTools ² descrito en [35]. Esta herramienta forma parte del proyecto europeo QuantEx pensado para la simulación de circuitos cuánticos sobre clusters de ordenadores y aceleradores. QXTools forma parte de un conjunto de paquetes escritos en el lenguaje Julia que busca obtener altas prestaciones mediante representación y manipulación eficiente de tensores basados en matrices.

Dependiendo del entorno hemos comparado 4 métodos de ordenación de las contracciones distintos:

- **iter**: nuevo método de ordenación mediante emparejamiento iterativo descrito en el apartado IV.
- **sec**: método de emparejamiento secuencial. Comenzamos con el TDD asociado a la primera puerta del circuito y lo contraemos con el asociado a la segunda, a continuación contraemos el TDD resultante con el asociado a la tercera puerta y así sucesivamente. Este es el método de contracción por defecto incluido en el entorno descrito en [15].
- **mf**: método **min fil** basado en la descomposición en árbol y descrito brevemente en el subapartado III-C.
- **fc**: método **Flowcutter**, basado también en la descomposición en árbol, comentado en el apartado II y cuyas excelentes prestaciones se muestran en [5].

Las pruebas se han llevado a cabo con un amplio y variado conjunto de circuitos cuánticos obtenidos en [36]. Para mostrar los resultados obtenidos, hemos seleccionado 4 de dichos circuitos que implementan algoritmos cuánticos ampliamente conocidos:

- **grover**: Algoritmo para la búsqueda de datos en secuencias no ordenadas.
- **qft**: Transformada Cuántica de Fourier (QFT por sus siglas en inglés). Es utilizada con frecuencia en la implementación de diversos algo-

¹<https://github.com/VeriQC/TDD>

²<https://github.com/JuliaQX/QXTools.jl>

ritmos cuánticos, como el algoritmo de Shor.

- **qpe**: Estimador de fase cuántica (QPE por sus siglas en inglés). Utilizado para estimar el valor propio de un operador unitario y componente básica del algoritmo de Shor o el algoritmo cuántico para la resolución de sistemas lineales de ecuaciones.
- **qwalk**: Versión cuántica de los caminos aleatorios. Es una formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios y que, en su versión cuántica, aprovecha la aleatoriedad de la superposición cuántica y la medida para obtener la aleatoriedad.

Cada tipo de circuito se probó variando el número de cúbits y, por tanto, modificando también el número de puertas y la profundidad.

B. Resultados experimentales

El coste de la contracción de un circuito depende de su tamaño en términos de número de cúbits y número de puertas, pero también de su topología y su grado de entrelazamiento. Estas características, y el orden en que se realizan las contracciones, determinan el tamaño de los tensores a contraer y, por tanto, el coste espacial y temporal del proceso de contracción. En la figura 7 podemos ver, en escala logarítmica, el rendimiento del método de emparejamiento iterativo para los 4 tipos diferentes de circuitos probados. Como se puede observar, no todos los tipos de circuitos llegan hasta la misma cantidad de cúbits. Esto es debido a que tanto el tiempo como el espacio necesario para realizar las contracciones varían dependiendo del tipo de circuito. En el caso de los circuitos **qft** y **qwalk**, el espacio fue el factor limitante, ya que el proceso agotó los 394 GiB de memoria disponible al llegar a 18 y 43 cúbits, respectivamente. En el caso de los circuitos **grover** y **qpe** el factor limitante fue el tiempo, ya que, transcurridas las 24 horas dadas para todas las pruebas de cada tipo de circuito, se llegó a 19 y 18 cúbits sin que se agotará la memoria disponible. La figura nos permite también diferenciar claramente el coste de contracción de los distintos tipos de circuitos. Este coste crece exponencialmente con el número de cúbits en todos los casos. Sin embargo, podemos constatar que el coste de contracción de los circuitos de tipo **qwalk** es muy inferior, lo que permite más que doblar el número de cúbits de los circuitos contraídos con respecto a los otros tres tipos de circuitos. Aunque el coste de los tres restantes sigue una pendiente más similar, podemos observar que los circuitos de tipo **qft** son los más costosos de contraer, tanto en tiempo como en espacio.

Para analizar la eficiencia del método de emparejamiento iterativo, lo comparamos con otros dos métodos de ordenación de las contracciones: **sec** y **mf**. La figura 8 muestra, en escala logarítmica, el coste temporal de la contracción de dos de los tipos de circuitos cuando se aplican los tres métodos de ordenación de las contracciones comparados. Lo primero que podemos constatar es la confirmación cuantitativa de

Fig. 7: Rendimiento del método de emparejamiento iterativo para 4 tipos de circuitos cuánticos utilizando TDDs.

la ventaja del método de emparejamiento iterativo sobre el método secuencial comentada en el apartado IV. El emparejamiento iterativo nos permite contraer con tensores de menor tamaño de media, lo que además saca un mayor partido de las ventajas de utilizar TDD como estructura de representación de dichos tensores. La figura muestra que el método de emparejamiento secuencial tiene un coste claramente superior para ambos tipos de circuitos y es previsible que lo tenga para otros tipos, independientemente de sus características.

Por otro lado, la figura nos permite constatar que el método de emparejamiento iterativo siempre tiene un coste temporal similar o inferior que el método **mf**. A pesar de tratarse de un método de ordenación de las contracciones en apariencia más simple que el basado en la heurística más utilizada para la ordenación, obtiene resultados muy positivos en todos los casos. En concreto, en el caso de los circuitos de tipo **qwalk** supera siempre el método **mf** independientemente del número de cúbits del circuito. Este comportamiento es debido al buen aprovechamiento del TDD que logra el emparejamiento iterativo, confirmando los resultados obtenidos en [14] al utilizar otro tipo de diagramas de decisión para construir la representación funcional de un gran número y variedad de circuitos.

Fig. 8: Comparación del tiempo de contracción entre los métodos de ordenación `textttmin fil`, el emparejamiento secuencial y emparejamiento iterativo para 2 tipos de circuitos utilizando TDDs en `nasp`.

En la figura 9 podemos ver el porcentaje de tiempo ahorrado por el uso de la tabla de cómputo. Estos porcentajes se han calculado ejecutando dos versiones del método de emparejamiento iterativo. En la primera de ellas se utiliza esta estructura de datos para evitar la repetición de operaciones de contracción.

En la segunda, se ha modificado el código por defecto para que el algoritmo nunca encontrase operaciones repetidas en dicha estructura. La figura muestra un crecimiento casi lineal del ahorro temporal para ambos métodos de ordenación de las contracciones con los circuitos de tipo `qft`. El comportamiento es similar para otros tipos de circuitos. Podemos ver que el ahorro llega a casi el 100% cuando alcanzamos los 35 cúbits. Es evidente que el objetivo de la tabla de cómputo es ahorrar operaciones y coste temporal a los algoritmos que usan TDDs, sin embargo resulta llamativo un ahorro tan elevado. Además, podemos ver que el ahorro del método más lento (`mf`) es mayor que el del más rápido (`iter`). Este comportamiento merece un análisis más detallado del uso de la estructura de datos que realizan estos métodos de ordenación con distintos tipos de circuitos. En concreto, es importante analizar no solo el tiempo ahorrado al usar la tabla de cómputo, sino también el espacio ocupado por los datos para distintos tamaños de circuitos y la eficiencia con que se usa la memoria, e incluso si se está utilizando la memoria virtual en algunos casos.

Fig. 9: Comparación del tiempo ahorrado gracias al efecto de la tabla de cómputo entre los métodos de ordenación `min fil` (línea punteada) y emparejamiento iterativo (línea continua) para los `qwalk` utilizando TDDs en `nasp`.

Para analizar las posibles ventajas de utilizar estructuras de datos de tipo diagrama de decisión como los TDD hemos comparado el rendimiento de los algoritmos `iter` y `mf` implementados con ellas y con matrices. En concreto, la versión de los métodos con matrices se ha implementado y ejecutado con el entorno `QXTools` descrito en el subapartado V-A. Los experimentos se han realizado en `seb` para circuitos de tipo `qft`. Es importante tener en cuenta que los métodos basados en TDD están implementados en Python, mientras los métodos basados en matrices están implementados en un Julia, un lenguaje especialmente diseñado para obtener altas prestaciones.

La figura 10 muestra el tiempo de contracción de circuitos de tipo `qft` utilizando la ordenación proporcionada por tres métodos distintos: `iter`, `mf` y `fc`. Lo primero que podemos destacar de los resultados mostrados es que el método `iter` implementado con matrices tiene un rendimiento muy inferior a los dos métodos basados en descomposición en árbol. Este comportamiento contrasta claramente con el observado al comparar estos tipos de métodos implementados con TDD. En ese caso (ver Fig. 8) los

Fig. 10: Comparación del tiempo de contracción entre 3 métodos de ordenación para los circuitos de tipo `qft` utilizando matrices (`QXTools`) en `seb`.

métodos `iter` y `mf` obtienen rendimientos similares. Esta diferencia en el comportamiento podría ser un reflejo directo de la ventaja que supone evitar la repetición de operaciones utilizando TDD, frente a la realización de todas ellas, aunque sea de modo muy eficiente, cuando utilizamos matrices.

Por otro lado, observamos que cada método llega hasta un límite de cúbits diferente. En este caso, el factor limitante en todas las ocasiones fue el coste espacial. El método `iter` tiene también un coste espacial muy superior a los otros dos cuando utilizamos matrices para almacenar los tensores a contraer. En cuanto a los dos métodos basados en descomposiciones en árbol, `mf` tiene un coste temporal inferior a `fc` hasta circuitos con 25 cúbits. Sin embargo, el coste de ambos se iguala hasta que `mf` agota la memoria con 29 cúbits. El método `fc` puede contraer circuitos hasta 32 cúbits, aunque su coste temporal se incrementa muy notablemente. De nuevo, todos estos resultados merecen un análisis más detallado utilizando otros tipos de circuitos. Claramente es de prever que el método `iter` será el más costoso utilizando matrices. Sin embargo, el comportamiento relativo de los otros dos métodos y el máximo número de cúbits alcanzables puede variar considerablemente. Es importante entender con mayor detalle la causa de dicho comportamiento, tanto en relación con las características de los circuitos, como en relación al uso de la CPU y la memoria que hace cada uno de los métodos.

Fig. 11: Comparación del tiempo de contracción del método binario para los circuitos `grover` y `qft` usando la implementación basada en TDDs y la implementación basada en matrices (`QXTools`) en `seb`.

Por último, vamos a comparar los tiempos de contracción usando el nuevo método propuesto cuando implementamos las redes de tensores usando TDDs

y matrices. Hay que tener en cuenta que en el primer caso se usa Python y en el segundo un lenguaje enfocado a las altas prestaciones como Julia. Este hecho supondrá siempre una clara ventaja para la implementación con matrices. En la figura 11 se muestran, en escala logarítmica, los tiempos de contracción en `seb` para los circuitos de tipo `grover` y `qft`. Se puede observar que el comportamiento es diferente dependiendo del tipo de circuito, ya que para los circuitos de tipo `grover`, los TDDs obtienen un tiempo menor que las matrices a pesar de usar Python. No obstante, en el caso de las `qft` son las matrices las que obtienen tiempos menores. Sin embargo, usando matrices solo es posible contraer circuitos con hasta 15 cúbits debido a las limitaciones de memoria, mientras con TDDs podemos incrementar algo ese tamaño. Este factor podría también explicar por qué la ventaja de usar matrices disminuye conforme incrementamos el número de cúbits.

También es llamativo el hecho de que los TDDs tienen dos picos superiores en tiempo de contracción para los circuitos `grover` en 5 y 15 cúbits, que no se observan para el mismo tipo de circuitos con la implementación de matrices. Esta anomalía podría ser explicada por la forma que tienen estos dos circuitos particulares, que están haciendo que se aprovechen menos las ventajas de los TDDs, haciendo así que el tiempo se dispare respecto a circuitos parecidos donde sí se están aprovechando. No obstante, esto merece un análisis más profundo.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo evaluamos un nuevo método de ordenación de las contracciones para la simulación de algoritmos cuánticos sobre ordenadores cuánticos utilizando redes de tensores. El nuevo método se basa en el emparejamiento de las contracciones de los tensores en el orden en que aparecen en el circuito. Su implementación utilizando una representación matricial de los tensores ofrece resultados peores que otras heurísticas basadas en la descomposición en árbol de la red. Sin embargo, el nuevo método aprovecha de modo muy eficiente las estructuras de datos utilizadas para representar las redes de tensores mediante diagramas de decisión. En concreto, utilizando diagramas de decisión tensoriales (TDD), esta ordenación de las contracciones mejora claramente el orden de contracción del emparejamiento secuencial de los tensores del circuito. Además, su rendimiento es similar o superior al de las heurísticas basadas en la descomposición en árbol, dependiendo de las características del circuito simulado. El coste de la simulación aumenta rápidamente con el número de cúbits de los circuitos, aunque depende en buena medida de las características de entrelazamiento de los mismos. Los experimentos demuestran que en muchos casos el factor que limita el tamaño del circuito simulado es más el coste espacial de almacenar los tensores generados que el coste temporal de llevar a cabo su contracción.

Como trabajo futuro existen dos vías principa-

les que se pueden abordar. La primera es analizar con mayor detalle y una mayor variedad de circuitos cuánticos la relación entre las características de los circuitos y el ahorro de tiempo y memoria que supone el uso de las estructuras de datos con que se implementan los TDD. La otra vía es tratar de utilizar técnicas para paralelizar la librería para permitir la contracción en paralelo de los circuitos. También puede resultar interesante realizar una implementación eficiente de los TDD con un lenguaje como C++ o Julia para comparar su eficiencia en igualdad de condiciones con las versiones basadas en matrices.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado con el proyecto UJI-B2021-26 de la Universitat Jaume I y por la ayuda PID2020-113656RB-C21 financiada por MCI-N/AEI/10.13039/50110011033 y el MICINN.

REFERENCIAS

- [1] World Economic Forum, “State of Quantum Computing: Building a Quantum Economy,” https://www3.weforum.org/docs/WEF_State_of_Quantum_Computing_2022.pdf, 2022.
- [2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Quantum Computing: Progress and Prospects*, The National Academies Press, Washington, DC, 2019.
- [3] Quantiki, “List of QC simulators,” <https://quantiki.org/wiki/list-qc-simulators>, 2023.
- [4] Cupjin Huang, Fang Zhang, Michael Newman, Xiaotong Ni, Dawei Ding, Junjie Cai, Xun Gao, Tenghui Wang, Feng Wu, Gengyan Zhang, et al., “Efficient parallelization of tensor network contraction for simulating quantum computation,” *Nature Computational Science*, vol. 1, no. 9, pp. 578–587, 2021.
- [5] Johnnie Gray and Stefanos Kourtis, “Hyper-optimized tensor network contraction,” *Quantum*, vol. 5, pp. 410, 2021.
- [6] Xin-Chuan Wu, Sheng Di, Emma Maitreyee Dasgupta, Franck Cappello, Hal Finkel, Yuri Alexeev, and Frederic T Chong, “Full-state quantum circuit simulation by using data compression,” in *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2019, pp. 1–24.
- [7] Ethan Bernstein and Umesh Vazirani, “Quantum complexity theory,” in *Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing*, 1993, pp. 11–20.
- [8] Trevor Vincent, Lee J O’Riordan, Mikhail Andrenkov, Jack Brown, Nathan Killoran, Haoyu Qi, and Ish Dhand, “Jet: Fast quantum circuit simulations with parallel task-based tensor-network contraction,” *Quantum*, vol. 6, pp. 709, 2022.
- [9] Sergio Boixo, Sergei V Isakov, Vadim N Smelyanskiy, Ryan Babbush, Nan Ding, Zhang Jiang, Michael J Bremner, John M Martinis, and Hartmut Neven, “Characterizing quantum supremacy in near-term devices,” *Nature Physics*, vol. 14, no. 6, pp. 595–600, 2018.
- [10] Lam Chi-Chung, P Sadayappan, and Rephael Wenger, “On optimizing a class of multi-dimensional loops with reduction for parallel execution,” *Parallel Processing Letters*, vol. 7, no. 02, pp. 157–168, 1997.
- [11] Sheldon B. Akers, “Binary decision diagrams,” *IEEE Transactions on computers*, vol. 27, no. 06, pp. 509–516, 1978.
- [12] Alwin Zulehner and Robert Wille, “Advanced simulation of quantum computations,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 38, no. 5, pp. 848–859, 2018.
- [13] George F Viamontes, Igor L Markov, and John P Hayes, “High-performance QuIDD-based simulation of quantum circuits,” in *Proceedings Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition*. IEEE, 2004, vol. 2, pp. 1354–1355.
- [14] Lukas Burgholzer, Rudy Raymond, Indranil Sengupta, and Robert Wille, “Efficient construction of functional

- representations for quantum algorithms,” in *Reversible Computation: 13th International Conference, RC 2021, Virtual Event, July 7–8, 2021, Proceedings*. Springer, 2021, pp. 227–241.
- [15] Xin Hong, Xiangzhen Zhou, Sanjiang Li, Yuan Feng, and Mingsheng Ying, “A tensor network based decision diagram for representation of quantum circuits,” *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES)*, vol. 27, no. 6, pp. 1–30, 2022.
- [16] Tyson Jones, Anna Brown, Ian Bush, and Simon C Benjamin, “QuEST and high performance simulation of quantum computers,” *Scientific reports*, vol. 9, no. 1, pp. 1–11, 2019.
- [17] Gian Giacomo Guerreschi, Justin Hogaboam, Fabio Baruffa, and Nicolas PD Sawaya, “Intel quantum simulator: A cloud-ready high-performance simulator of quantum circuits,” *Quantum Science and Technology*, vol. 5, no. 3, pp. 034007, 2020.
- [18] Igor L Markov and Yaoyun Shi, “Simulating quantum computation by contracting tensor networks,” *SIAM Journal on Computing*, vol. 38, no. 3, pp. 963–981, 2008.
- [19] Trevor Vincent, Lee J O’Riordan, Mikhail Andrenkov, Jack Brown, Nathan Killoran, Haoyu Qi, and Ish Dhand, “Jet: Fast quantum circuit simulations with parallel task-based tensor-network contraction,” *Quantum*, vol. 6, pp. 709, 2022.
- [20] Cupjin Huang, Fang Zhang, Michael Newman, Junjie Cai, Xun Gao, Zhengxiong Tian, Junyin Wu, Haihong Xu, Huanjun Yu, Bo Yuan, et al., “Classical simulation of quantum supremacy circuits,” *arXiv preprint arXiv:2005.06787*, 2020.
- [21] Vibhav Gogate and Rina Dechter, “A complete anytime algorithm for treewidth,” *arXiv preprint arXiv:1207.4109*, 2012.
- [22] Ben Strasser, “Computing tree decompositions with flowcutter: PACE 2017 submission,” *arXiv preprint arXiv:1709.08949*, 2017.
- [23] Hans L Bodlaender and Arie MCA Koster, “Tree-width computations i. upper bounds,” *Information and Computation*, vol. 208, no. 3, pp. 259–275, 2010.
- [24] Johnnie Gray, “Cotengra,” <https://github.com/jcmgray/cotengra>, 2023.
- [25] Sebastian Schlag, Tobias Heuer, Lars Gottesbüren, Yaroslav Akhremtsev, Christian Schulz, and Peter Sanders, “High-quality hypergraph partitioning,” *ACM Journal of Experimental Algorithmics*, vol. 27, pp. 1–39, 2023.
- [26] Randal E Bryant, “Graph-based algorithms for boolean function manipulation,” *Computers, IEEE Transactions on*, vol. 100, no. 8, pp. 677–691, 1986.
- [27] Xin Hong, Xiangzhen Zhou, Sanjiang Li, Yuan Feng, and Mingsheng Ying, “A tensor network based decision diagram for representation of quantum circuits,” *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES)*, vol. 27, no. 6, pp. 1–30, 2022.
- [28] Robert S Sutor, *Dancing with Qubits: How quantum computing works and how it can change the world*, Packt Publishing Ltd, 2019.
- [29] Vicente López Oliva, “Fundamentos de la computación cuántica,” *TEMat*, vol. 6, pp. 31–47, 2022.
- [30] Gregorio Ricci-Curbastro, Robert Hermann, MMG Ricci, and Tullio Levi-Civita, *Ricci and Levi-Civita’s Tensor Analysis Paper: Translation, Comments, and Additional Material*, Number 2. Math Science Press, 1975.
- [31] Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, and Co, “TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,” 2015, Software available from tensorflow.org.
- [32] Jacob C Bridgeman and Christopher T Chubb, “Hand-waving and interpretive dance: an introductory course on tensor networks,” *Journal of physics A: Mathematical and theoretical*, vol. 50, no. 22, pp. 223001, 2017.
- [33] Aric Hagberg and Drew Conway, “Networkx: Network analysis with python,” URL: <https://networkx.github.io>, 2020.
- [34] David Bergman, Andre A Cire, Willem-Jan Van Hoeve, and John Hooker, *Decision diagrams for optimization*, vol. 1, Springer, 2016.
- [35] John Brennan, Momme Allalen, David Brayford, Kenneth Hanley, Luigi Iapichino, Lee J O’Riordan, Myles Doyle, and Niall Moran, “Tensor network circuit simulation at exascale,” in *2021 IEEE/ACM Second International Workshop on Quantum Computing Software (QCS)*. IEEE, 2021, pp. 20–26.
- [36] Nils Quetschlich, Lukas Burgholzer, and Robert Wille, “MQT Bench: Benchmarking software and design automation tools for quantum computing,” 2022, MQT Bench is available at <https://www.cda.cit.tum.de/mqtbench/>.
- [37] Frank Arute, Kunal Arya, Ryan Babbush, Dave Bacon, Joseph C Bardin, Rami Barends, Rupak Biswas, Sergio Boixo, Fernando GSL Brandao, David A Buell, et al., “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor,” *Nature*, vol. 574, no. 7779, pp. 505–510, 2019.
- [38] Hajo J Broersma, Elias Dahlhaus, and Ton Kloks, “A linear time algorithm for minimum fill-in and treewidth for distance hereditary graphs,” *Discrete Applied Mathematics*, vol. 99, no. 1-3, pp. 367–400, 2000.
- [39] Albert Frisch, “IBM Q—Introduction into quantum computing with live demo,” in *2017 30th IEEE International System-on-Chip Conference (SOCC)*. IEEE, 2017, pp. 1–2.
- [40] Philipp Gerbert and Frank Rueß, “The next decade in quantum computing and how to play,” *Boston Consulting Group*, 2018.
- [41] Norbert M Linke, Dmitri Maslov, Martin Roetteler, Shantanu Debnath, Caroline Figgatt, Kevin A Landsman, Kenneth Wright, and Christopher Monroe, “Experimental comparison of two quantum computing architectures,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 114, no. 13, pp. 3305–3310, 2017.
- [42] Esteban A Martinez, Christine A Muschik, Philipp Schindler, Daniel Nigg, Alexander Erhard, Markus Heyl, Philipp Hauke, Marcello Dalmonte, Thomas Monz, Peter Zoller, et al., “Real-time dynamics of lattice gauge theories with a few-qubit quantum computer,” *Nature*, vol. 534, no. 7608, pp. 516–519, 2016.
- [43] Xiao Yuan, “A quantum-computing advantage for chemistry,” *Science*, vol. 369, no. 6507, pp. 1054–1055, 2020.
- [44] Alwin Zulehner, Stefan Hillmich, and Robert Wille, “How to efficiently handle complex values? implementing decision diagrams for quantum computing,” in *2019 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD)*. IEEE, 2019, pp. 1–7.